

ИЗУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ СОРТООБРАЗЦОВ ОВОЩНОЙ СОИ (*Glycine max* (L.) Merrill) В УЗБЕКИСТАНЕ

Мавлянова Равза Фазлетдиновна

Научно-исследовательский институт
овощебахчевых культур и картофеля,
зав. лабораторией генбанка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575135>

Annotatsiya: Ilk bor O'zbekistonda Halqaro Sabzavotchilik Markazidan (WorldVeg) keltirilgan sabzavotbop soyaning (*Glycine max* (L.) Merr.) 19 nav namunalari o'rganildi. Bahorgi ekish mavsumida etishtirish uchun qimmatli xo'jalik xususiyatlarga ega (ertapisharlik, yuqori hosildorlik, kasalliklarga chidamlilik, ozuqaviy qiymat) nav namunalar ajralib olindi. Qimmatbaho germplazmadan foydalangan holda ilk bor O'zbekistonda sabzavotbop soyaning "Ilxom", "Universal" va "Sulton" yangi navlar yaratildi. Yangi navlar joriy etishi almashlab ekishni yaxshilash, oziq-ovqat rasionni boyitish va fermerlarning daromadlarini oshirishini imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sabzavotbop soya, nav namuna, ertapisharlik, hosildorlik, kimyoviy tarkibi.

Аннотация. В Узбекистане впервые были изучены 19 сортобразцов овощной сои (*Glycine max* (L.) Merr.), интродуцированных из Всемирного Центра Овощеводства (WorldVeg). Выделены сортобразцы с хозяйственно-ценными признаками (скороспелость, высокая урожайность, устойчивость к болезням, питательность) при весеннем сроке посева. С использованием ценной гермоплазмы впервые в Узбекистане были созданы новые сорта овощной сои «Ильхом», «Универсал» и «Султон». Внедрение новых сортов овощной сои в овощеводство открывает возможность для улучшения севооборота, обогащения рациона питания и увеличения доходов фермеров.

Ключевые слова: овощная соя, сортобразец, скороспелость, урожайность, химический состав.

В современном мире возрастает потребность в выращивании растений, богатых белком и другими питательными веществами, которые пригодны для использования в свежем виде и для переработки. Одной из таких универсальных культур является соя (*Glycine max*). Соя имеет продовольственное, техническое, целебное, кормовое и агротехническое значение. Овощная соя (*Glycine max* (L.) Merr.) широко выращивается и потребляется народами Восточной и Юго-Восточной Азии. Благодаря высокой питательной ценности и отличным вкусовым свойствам, за последнее десятилетие интерес к выращиванию овощной сои значительно возрос и в других странах.

Между зерновой и овощной соей имеются некоторые различия. Они относятся к одному виду (*Glycine*), но различаются между собой по ряду признаков. Это обусловлено тем, что в европейских странах селекция сои была направлена на зерновое направление. В южных странах с древних времен соя используется как овощная культура. Овощная соя отличается от зерновой сои более мягкой кожурой бобов, нежной мякотью,

интенсивной зелёной окраской поверхности бобов в технической спелости, более крупными семенами и повышенным содержанием в них белка и жира. Урожай бобов у сортов сои формируется сначала на ветвях в нижней части стебля и потом уже на среднем и верхнем ярусах.

Употребляют овощную сою в пищу в свежем и замороженном виде в технической спелости (зелёные бобы). При полном созревании семян овощная соя используется, как и зерновая соя, для переработки на соевую муку и соевое масло, корма и другие виды продукции.

Производство овощной сои занимает важное место в экономике многих стран [2]. Осведомленность о пользе овощных соевых бобов для здоровья и питательных веществ, а также спрос со стороны как внутреннего, так и международного рынков привели к увеличению посевных площадей этой культуры в странах Азии (28–40% за последние пятнадцать лет), Северной и Южной Америки, Европы [6] и Африки к югу от Сахары [5]. Тайвань ежегодно экспортирует в Японию овощную сою на сумму около 47 млн. дол. США [7, 8]. На мировом рынке очень востребованы замороженные бобы овощной сои [14].

В настоящее время ведущими производителями овощной сои являются Китай, Япония и Тайвань, а основными потребителями – Китай, Япония, Корея, США, Тайвань, Таиланд и Европа. Китай является ведущим производителем на площади (около 400 тыс. га) и производства (2 млн. т. в год) [16], за ним следуют Япония (13 тыс. га; 66,1 тыс. т.) и Тайвань (9,18 тыс. га; 84,49 тыс. т.) [3, 6, 9].

Япония является крупнейшим импортером овощной сои в мире и в 2020 году спрос составил около 135 тыс. т. Тайвань, Китай, Таиланд и Индонезия являются четырьмя основными экспортерами овощной сои на японский рынок, которые импортировали в 2020 году около 71 тыс. т. на сумму 199,2 млн дол. США [10].

В Таиланде около 70% овощной сои экспортируется в Японию в виде замороженных стручков и замороженных очищенных бобов. Овощные соевые бобы, продаваемые на рынках США, в основном импортируются из Канады, Китая, Гватемалы и Тайваня и в основном, продаются в замороженном виде либо с оболочкой или без нее. Возросший спрос привел к неуклонному увеличению площадей под овощной соей в США [1, 4].

Изучение сортообразцов овощной сои проводится в Китае [13], Индии [12] и других странах Азии и Африки [11]. Исследования, проведенные в Латвии и Норвегии [15] показали потенциал успешного выращивания овощной сои в более высоких широтах, таких как Скандинавско-Балтийский регион и в Северной Европе, с уровнем урожайности, сопоставимым с другими регионами мира.

Впервые в условиях климата Центральной Азии было проведено комплексное изучение мирового сортимента овощной сои с целью выделения перспективных сортообразцов, подходящих для выращивания в почвенно-климатических условиях Узбекистана. Исследования проводили в сотрудничестве с Всемирным Центром Овощеводства (WorldVeg).

Почвы экспериментального участка представлены типичными сероземами давнего орошения. Предшественником являлась пшеница. Исследования проводили с использованием международной методики -Всемирного Центра Овощеводства по изучению овощной сои. Исследуемые 19 образцов овощной сои были представлены сортами и селекционными линиями. Овощная соя является нетрадиционной культурой в Узбекистане и здесь не было районированных сортов. Поэтому, при анализе продуктивности использовали среднестатистические данные по коллекции.

Вегетационный период. Изучение коллекционных образцов овощной сои при весеннем сроке посева позволило разделить их по вегетационному периоду на группы по срокам созревания: ультраскороспелые, скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. По ультра-скороспелости выделился сортообразец White Lion, хозяйственная годность бобов которого (зелёные бобы) наступала на 57 день, а биологическая спелость семян – на 81 день. У скороспелой линии G- 12917 наступление этих фаз составляло 69 и 88 дней, соответственно. Среди среднеспелых образцов у линии G- 00042 период до технической спелости бобов составлял 71 день и 99 дней до биологической спелости семян, а линия AGS- 425 характеризовалась позднеспелостью (104 дня до фазы хозяйственной годности и 119 дней - до биологической спелости семян).

Устойчивость к болезням и вредителям. В период изучения у образцов G- 00042, AGS- 425, Jasuto-75 и Eso Midora отмечено небольшое поражение пятнистостью листьев (1 балл).

Урожайность в фазе технической спелости бобов. В связи с тем, что овощная соя в зарубежных странах употребляется как овощная культура, нами проводилось изучение элементов урожайности в фазе технической спелости (молочно-восковая спелость), т.е. когда поверхность бобов ещё зелёная, внутри бобы (семена) также имеют зелёную окраску и мягкую консистенцию.

По массе бобов с 10 растений выделились высокопродуктивные линии и сорта: Yukinoshito (1824 г.), Misono Green (1332 г.), G-12917 (1190 г.), AGS- 423 (1184 г.) и AGS- 425 (990 г.). Остальные сортообразцы были менее урожайными, а также некоторые из них были позднеспелыми, хотя и цвели, но не завязали бобы. Наибольшим количеством бобов на 1 растении выделились, в основном, вышеотмеченные образцы, у которых этот показатель составлял: Yukinoshito (67 бобов/раст.), Misono Green (59), AGS – 425 (52), AGS- 423 (47) и G-12917 (42 бобов/раст.). По массе 100 зелёных семян выделились эти же образцы и они имели следующие показатели: Yukinoshito (69,3 г.), Misono Green (68 г.), G-12917 (67 г.), AGS- 425 (25 г.) и AGS- 423 (39 г.).

Урожайность в фазе биологической спелости семян. Наряду с общей продуктивностью коллекционных образцов овощной сои нами изучена их семенная продуктивность в биологической спелости. Наиболее высокой продуктивностью созревших семян с одного растения выделился образец Misono Green - 37,5 г. Близкими показателями характеризовались образцы: G-12917 (28 г.), AGS- 425 (27 г.) и AGS- 423 (30 г.). Из среднеспелых образцов Jasuto-75 имел продуктивность 18 г/раст.; у скороспелых сортообразцов White Lion, G- 00042 и G-12917 этот показатель составлял 16-18 г/раст.

Химический состав. Изученные образцы овощной сои в фазе зелёных бобов различались между собой по компонентам химического состава. По содержанию сухого вещества варибельность между сортообразцами составляла от 14,9 до 16,7%, и лишь образцы AGS- 425 и AGS-423 характеризовались высоким содержанием сухого вещества - 16,7%. Содержание общего сахара у образцов варьировало от 5,6 до 6,8%, и у большинства образцов оно было в пределах 5,3- 5,9%. Высокое содержание общего сахара имели линии AGS- 423 (6,8%) и AGS- 425 (6,0%). Содержание клетчатки практически у всех образцов было в пределах 3,0 -3,4%. Содержание крахмала у всех образцов варьировало от 2,0 до 2,5%. У изученных сортообразцов содержание белка варьировало от 42,5 до 45,0% и половина исследуемых образцов содержали 42- 43% белка. Наиболее высоким содержанием белка характеризовались образцы G-10134, Julcinoshito и AGS -292 (44,0 – 45,0%).

Важным показателем является содержание жира в семенах овощной сои. Между образцами содержание жира варьировало от 20,3 до 21,2%. По сравнению с другими образцами лучшие показатели имели сортообразцы AGS- 292, G-10134 и White Lion (21,2 - 21,7%).

У всех сортообразцов овощной сои способность накапливать нитраты в бобах была в пределах 90 - 93 мг/кг, что не превышает предельно допустимую норму (ПДК). Сортообразцы, которые выделились по содержанию важнейших показателей (белка и жира, имеют также повышенные показатели по содержанию сухого вещества, общего сахара, крахмала и клетчатки.

Анализ химического состава зелёных семян овощной сои позволил сделать вывод о её высокой питательной ценности и её потенциале для переработки продукции. Это даёт нам основание сделать вывод, о том, что практически все изученные образцы весьма ценны в питательном отношении при использовании их в фазе технической спелости (зелёные бобы).

В результате проведённого нами комплексного изучения коллекционных образцов овощной сои установлена возможность их возделывания в природно-климатических условиях Узбекистана. При весеннем сроке посева среди изученных коллекционных сортообразцов были выделены лучшие по комплексу хозяйственно ценных признаков. Нами были проведены индивидуальные отборы растений, которые послужили исходным материалом для создания новых сортов овощной сои.

Проведенная в дальнейшем селекционная работа привела к созданию новых сортов овощной сои «Илхом» (Misono Green), «Универсал» (G-12917) и «Султон» (AGS-423), районированных по республике.

Эти сорта характеризуются комплексом хозяйственно-ценных признаков (скороспелость, урожайность, химический состав, устойчивость к болезням и вредителям, высокое содержание белка, жира и других питательных веществ).

Эти сорта пригодны для выращивания в основном (весеннем) и повторном (летнем) посевах, что открыло возможность чередования культур и севооборота. Способность овощной сои фиксировать атмосферный азот в почве клубеньковыми бактериями (*Rhizobia*) приводит к повышению плодородия почвы. Овощная соя

является ценным источником питания и получения переработанной продукции для населения, а также дополнительного источника корма для животных. Использование новых сортов овощной сои в сельском хозяйстве будет способствовать увеличению производства овощной продукции с высокой питательной ценностью, обогащению рациона питания населения, переработке продукции и повышению доходов фермеров.

References:

1. Binder K. Edible soybean rises in popularity with U.S. consumers & producers. Farm World. 24 April 2018. Available online: <http://www.farmworldonline.com/news/NewsArticle.asp?newsid=10620> (accessed on 25 August 2020).
2. Boddepalli V.N. Yan M.R., Kumar V. et al. Global status of vegetable soybean. J. Plants 2023, 12(3), p. 609; <https://doi.org/10.3390/plants12030609>.
3. COA Taiwan. Annual Report, Council of Agriculture, Executive Yuan. 2020. Available online: <https://eng.coa.gov.tw/ws.php?id=2505682>
4. Dhaliwa, D.S., Williams M.M. Economically optimal plant density for machine-harvested edamame. HortScience, 2020, 55, p. 368–373.
5. Djanta, M.K.A., Agoy, E.E., Agbahoungba S., Quenum F.J.B., Chadare F.J., Assogbadjo A.E., Agbangla C., Sinsin B. Vegetable soybean, edamame: research, production, utilization and analysis of its adoption in Sub-Saharan Africa. J. Hortic. For., 2020, 12, 1–12.
6. Dong D., Fu X., Yuan F., Zhu S., Li B.; Yang Q., Yu X., Zhu D. Genetic diversity and population structure of vegetable soybean (*Glycine max* (L.) Merr.) in China as revealed by SSR markers. Genet. Resour. Crop Evol., 2014, 61, p. 173–183.
7. Lumpkin T.A. Chronology of green vegetable soybeans and vegetable-type soybeans. Second International Vegetable Soybean Conference, 2001, p. 97-103.
7. Lanting G.P. Regeneration, characterization, evaluation and documentation of vegetable soybeans, other legumes and some indigenous vegetables, Shanhua, Tainan: AVRDC- The World Vegetable Center, 2004, 39 pp.
8. MAFF Japan. Summary of the Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2020. Available online: <https://www.maff.go.jp/e/data/publish/attach/pdf/index-190.pdf>
9. MAFF. Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan FY 2021. 2022. Available online: <https://www.maff.go.jp/e/data/publish/attach/pdf/index-69.pdf>
10. Miles M.R., Morel W., Ray J.D., Smith J.R., Frederick R.D., Hartman G.L. Adult plant evaluation of soybean accessions for resistance to *Phakopsora pachyrhizi* in the field and greenhouse in Paraguay. Plant Disease, 2008, 92 (1), p. 96-105.
11. Schlub R.L., Marutani M. Potential of AVRDC- developed vegetable soybean. Sin Guam, 1996, 1(2), p. 12-13.
12. Wang S, Collection classification and utilization of legume vegetable resources in China. International Symposium on Horticultural Germplasm, Cultivated and Wild. Part II. Vegetable crops, 1989, p. 315-320.

13. Wu C.H., Lien T.J. Improvement of fresh and frozen vegetable soybean varieties. Annual report of dryland food crops improvement, 2000, p.141-156.
14. Zeipina S., Vågen I.M., Lapse L. Possibility of vegetable soybean cultivation in North Europe. Horticulturae, 2022, 8, p. 593.
15. Zhang Q., Li Y., Chin K.L., Qi Y. Vegetable soybean: seed composition and production research. Ital. J. Agron. 2017, 12, p. 11.

INNOVATIVE
ACADEMY